

O esporte como conteúdo pedagógico nas aulas de educação física escolar e suas influências para a formação de atletas de alto rendimento

Sport as pedagogical content in school physical education classes and its influences on the training of high-performance athletes

Gustavo Henrique de Lima Pontes¹
Timóteo de Almeida Pacheco²
Rafael Oliveira da Silva³
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵

DOI: 10.5281/zenodo.10070713

Envio: 03/ 11 /2023
Aceite: 06/ 11 /2023

RESUMO: O presente estudo teve como principal objetivo verificar as influências e as contribuições da disciplina Educação Física Escolar para a formação de atletas de alto rendimento. Para tal, apropriou-se de métodos e técnicas baseados na abordagem qualitativa que nos guiaram na busca de respostas para o problema levantado. Desse modo, o trabalho realizou uma pesquisa bibliográfica, a fim de compreender como a literatura vem abordando o tema em questão sobretudo no que tange a relação entre a Educação Física nas escolas e o esporte de alto rendimento. Os trabalhos e pesquisas já realizadas sobre o tema foram discutidos analisados e a partir daí alcançou-se resultados que demonstraram as principais influências, contribuições, incertezas e questionamentos existentes na relação entre Educação Física escolar e a formação de atletas de alto rendimento.

Palavras-Chaves: Educação Física; Esporte escolar; Esporte de rendimento; Atletas.

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: Guhecontato@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: teo.pacheco@outlook.com

³Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com

⁴ Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

⁵ Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

ABSTRACT: The main objective of this study was to verify the influences and contributions of the School Physical Education discipline for the training of high-performance athletes. To this end, it appropriated methods and techniques that guided the research in the search for answers to the problem raised. Therefore, the work carried out a bibliographical research, in order to understand how the literature has approached the topic in question, especially with regard to the relationship between Physical Education in schools and high-performance sports. The work and research already carried out on the topic were discussed through a qualitative approach, through which results were achieved that demonstrated the main influences, contributions, uncertainties and questions that exist in the relationship between school Physical Education and the training of high-performance athletes.

Keywords: Physical education; School sport; Performance sport; Athletes.

1. INTRODUÇÃO

Ao visualizarmos a Educação Física como disciplina curricular nas escolas brasileiras, nos deparamos com um leque de assuntos passíveis de pesquisa, discussão e abordagem. Primeiramente, compreende-se que a Educação Física escolar é de suma importância para os estudantes e indivíduos em formação, haja vista que a promoção das aulas contribui para o desenvolvimento integral do aluno, incluindo o aumento da capacidade física, intelectual, mental, social e cultural.

Nas palavras de Betti (1992), a principal função da disciplina é formar cidadãos capazes de produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, capacitando-os para desfrutar dos jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas de aptidão física, a fim de tirar proveito do exercício crítico dos direitos e deveres do cidadão para a garantia da qualidade de vida humana.

Historicamente, diversos discursos e vozes atribuíram à Educação Física o papel social de promoção da saúde, a formação de um homem forte e respeitador das normas sociais e a concepção de seleção de talentos e a formação de atletas (BRACHT, 1992). Nas palavras de Neto, Ferreira e Soares (2011) muitos desses discursos e vozes sobre a educação física mudaram no decorrer do tempo. “Em função da constante reconfiguração do cenário

sociocultural, algumas dessas vozes perderam potência com o passar dos anos, outras ainda se fazem ouvir e novas surgiram” (NETO; FERREIRA; SOARES, 2011, p. 416).

De modo específico, os discursos que associam a Educação Física à formação de atletas continuam fortes e preponderantes no cenário sociocultural da contemporaneidade. De acordo com Silva (2015), as aulas de Educação Física nas escolas são espaços adequados para a revelação e o desenvolvimento de futuros atletas, já que é através da disciplina que muitas crianças, adolescentes e jovens iniciam suas carreiras esportivas e acabam obtendo o entendimento de que tais práticas podem transformá-los em futuros atletas de alto rendimento.

Nas palavras de Fonseca (2004), o alto rendimento é alcançado através da formação psicomotora de base, ou seja, exige o desenvolvimento de habilidades motoras ao longo de um processo de aprendizagem. É justamente nesse sentido que a Educação Física escolar assume um papel de suma importância tendo em vista que a possibilidade de iniciar o processo de formação de atletas nas aulas da disciplina tem como características à avaliação da evolução e do desenvolvimento psicomotor dos alunos, além de verificar se a criança, adolescente ou jovem evolui positivamente em sua aprendizagem motora e no treinamento técnico-tático (SILVA, 2015).

De modo geral, a disciplina de Educação Física nas escolas é um dos primeiros contatos que o aluno tem com o esporte, assim como pode despertar o interesse desses indivíduos em continuar praticando tanto para lazer como também em sua carreira de atleta profissional, tendo em vista que tanto o esporte-educação, o esporte- lazer e o esporte de desempenho ou de rendimento são manifestações de um direito garantido aos cidadãos (TUBINO, 2006).

Diante de tudo, o presente trabalho respondeu a seguinte problemática:
De que maneira a literatura interpreta e discute a relação da Educação Física escolar e suas influências na formação de atletas de alto rendimento? Para elucidar a questão, o objetivo desta pesquisa procurou apresentar os pressupostos teóricos que relacionam o esporte como conteúdo das aulas de Educação Física escolar e suas influências para a formação de atletas de alto rendimento. O estudo somará

com as bibliografias sobre o assunto apresentando possibilidades das práticas esportivas nas escolas para o despertar de futuros talentos esportivos, além de esclarecer as polêmicas e questionamentos em torno do assunto.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de verificar as influências e contribuições da disciplina de Educação Física Escolar para a formação de atletas de alto rendimento

Logo, iniciamos o estudo com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas plataformas de busca Scielo e Google Acadêmico e que foram publicados entre os anos de 1991 a 2023. Em seguida, identificamos as seguintes palavras chaves para a pesquisa: Educação Física; Esporte escolar; Esporte de rendimento; Atletas. Assim, realizamos a seleção de 20 artigos em uma categoria inicial de dados para realizarmos a leitura analítica. Após esta leitura, detectamos como critério de exclusão os artigos os quais não se encaixavam na temática do estudo e que não eram relevantes à pesquisa.

Sendo assim, como categoria final trouxemos a análise de 20 estudos os quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere à maneira que a Educação Física escolar pode influenciar ou contribuir para a formação de atletas de alto rendimento. Portanto, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer o tema proposto neste estudo, sendo estas seguidas pelas considerações pessoais dos pesquisadores sobre o assunto.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 O esporte como prática pedagógica nas aulas de Educação Física escolar

À luz da história, o esporte sempre esteve presente na sociedade, caracterizando-se como um fenômeno sociocultural e patrimônio da humanidade (BARROSO; DARIDO, 2006). Entretanto, somente a partir dos referenciais da

medicina, nos quais a Educação Física é colocada como disciplina escolar e aparece como a educação do corpo e para a promoção de saúde, o esporte também é inserido como conteúdo pedagógico no contexto educacional brasileiro.

De acordo com Bracht (1999), tal inserção não ocorreu de forma imediata, tendo em vista que a Educação Física, inicialmente, sofria forte influência militar, tendo sido criada para preparar corpos e torná-los fortes para possíveis confrontos militares. Por que motivo, a ginástica aparecia como principal conteúdo da disciplina.

A partir do século XX, após a Segunda Guerra Mundial e no período da Ditadura Militar, surgem novas tendências no sistema educativo brasileiro e o esporte começa a ser fortemente utilizado nas escolas, visando, sobretudo, a técnica, a performance e o alto rendimento físico dos alunos.

Nessa época, os governos militares que assumiram o poder em março de 1964 passam a investir pesado no esporte na tentativa de fazer da Educação Física um sustentáculo ideológico, na medida em que ela participaria na promoção do país através do êxito em competições de alto nível. Foi neste período que a ideia central girava em torno do Brasil-Potência, no qual era fundamental eliminar as críticas internas e deixar transparecer um clima de prosperidade e desenvolvimento (DARIDO, 2003, p. 2).

Desde então, o Governo Federal atuou intensamente para que o esporte escolar se tornasse a base inicial do sistema esportivo nacional. Ao final da Ditadura Militar e o início da redemocratização do país, inclusive, o esporte já se configurava como popular entre os brasileiros, colocando-o como conteúdo privilegiado. “O esporte nesse período passou a ser tratado basicamente como sinônimo da Educação Física escolar, os objetivos estavam claramente direcionados para a aptidão física e a detecção de talentos esportivos” (SANTOS; OLIVEIRA, 2015, p. 41).

Ainda neste período, ocorre uma mudança do Método Desportivo Generalizado para o Método Esportivo, a fim de estabelecer procedimentos para o alcance do objetivo na concepção de esporte adotada (BETTI, 1991). Em linhas gerais, é durante as décadas de 1960 e 1970 que o esporte e a Educação

Física presenciam um verdadeiro “casamento” e tornam-se independentes entre si.

É nessa fase da história que o rendimento, a seleção dos mais habilidosos, o fim justificando os meios está mais presente no contexto da Educação Física na escola. Os procedimentos empregados são extremamente diretivos, o papel do professor é bastante centralizador e a prática uma repetição mecânica dos movimentos esportivos (DARIDO, 2003, p. 3).

Por conseguinte, algumas críticas surgiram em decorrência do modelo de esporte adotado nas escolas. A Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas de São Paulo (CENP, 1990 apud DARIDO, 2003), considerava que além dos procedimentos diretivos, as tarefas eram realizadas de forma acabada, tendo de ser executadas ao mesmo tempo e no mesmo ritmo, o que distanciava as crianças do conhecimento que já havia construído, ou seja, longe dos valores sociais e culturais de sua realidade.

Para o Coletivo de Autores (1992), a forma como o esporte era trabalhado nas aulas também se tornou alvo de questionamentos, já que havia uma imersão de regras e normas do esporte durante a administração da disciplina de Educação Física, priorizando apenas os princípios de rendimento, formação de talentos, dentre outros, deixando inexistente a formação de alunos e cidadãos, objetivos defendidos pelos autores.

Em decorrência das inúmeras críticas do meio acadêmico em relação ao antigo modelo esportivista adotado nas escolas, a partir de década de 1980 tal modelo passa por reformas em sua estrutura didática e educacional, deixando a característica tecnicista de lado e buscando estreitar a conexão com as propostas direcionadas para a formação psicomotora dos alunos (BRASIL, 1998).

É também neste período que a Educação Física começa a ser valorizada e torna-se objeto de estudo dos conhecimentos produzidos pela ciência.

A discussão do objeto de estudo da Educação Física, a abertura de programas de mestrado na área, a volta de inúmeros profissionais intitulados nos principais centros de pesquisa do mundo, a confirmação da vocação da Educação Física para ser ciência da motricidade humana, adicionados a um novo panorama político-social resultante da abertura, contribuem para que seja rompida, ao menos no nível do discurso, a valorização excessiva do desempenho como objetivo único na escola (DARIDO, 2003, p.3).

Além disso, o esporte passou a ser assegurado por lei e pela Constituição Federal, configurando-se como um direito de todos. Ou seja, entende-se que a partir da década de 1980 a Educação Física escolar passa por mudanças significativas, não somente priorizando a prática de esportes, como também formando cidadãos à nível social, cultural e político, assegurando o posto de disciplina curricular nas escolas brasileiras.

Atualmente, o esporte continua sendo considerado o conteúdo mais abordado nas aulas de Educação Física (SANTOS; PICOLO, 2011). “[...] *o que se observa é, em algumas vezes, o esporte desenvolvido como mera recreação e, em outras, como prática esportiva voltada unicamente ao rendimento*” (SANTOS; PICOLO, 2011, p. 7). Nas palavras de Santos e Oliveira (2015), o esporte na escola tornou-se um alicerce fundamental para as questões e reflexões de natureza pedagógica, a depender da forma como os professores conduziram suas práticas e processo de ensino e aprendizagem.

[...] se justificaria ensinar esporte para que as crianças: a) aprendam uma manifestação cultural construída historicamente e valorizada pela nossa sociedade há longa data, de modo que, ao aprendê-la, ganhassem autonomia para praticá-la por toda a vida, nos mais diferentes ambientes em que esta se manifestar; b) para que vivam melhor individualmente e em sociedade (SANTANA; REIS, 2006, n.p).

Nesse ensejo, podemos considerar que a principal dimensão do esporte nas escolas é o educacional. A Vale (2013) elenca alguns dos princípios deste tipo de esporte como meio de formação e desenvolvimento humano, a saber: a) Participação garantida; b) Reconhecimento de dificuldades e potencialidades individuais; c) Representatividade; d) Vida comunitária e ampliação da visão de currículo; e) Prática esportiva vinculada a um projeto educacional.

Diante disso, compreende-se que o esporte educacional deve, sobretudo, promover a união, cooperação e inclusão, evitando a seletividade e a competitividade entre os alunos, devendo proporcionar o desenvolvimento integral do estudante, bem como estimulá-los para o exercício da cidadania e do lazer.

Todavia, o esporte como prática pedagógica nas aulas de Educação Física continua sendo alvo de questionamentos e discussões na literatura sobre

o tema. Nas palavras de Pimenta e Honorato (2010), o esporte recebe uma supervalorização por parte dos professores, o que acaba limitando outras possibilidades de ensino e aprendizagem que a disciplina pode oferecer.

Outras manifestações corporais, que também não deixam de ser esportivas, como a ginástica, o atletismo, as lutas e as modalidades de pranchas, foram sendo renegadas à medida que as quatro modalidades – futsal, handebol, voleibol e basquetebol – tornaram-se parte integrante da pedagogia nas aulas de Educação Física (PIMENTA E HONORATO, 2010, p. 6).

Ainda sobre isso, os autores destacam que além de questionar os professores de Educação Física no que diz respeito ao tratamento da aula da disciplina como um sinônimo de esporte, também deve-se questionar outros profissionais que pensam da mesma forma, ou seja, enxergam as aulas como uma constante disputa esportiva.

Portanto, a escola não fica aquém dos discursos televisivos midiáticos, uma vez que ela se torna local de reproduções imagéticas fundamentalmente veiculadas pela TV, contudo nós professores precisamos buscar caminhos para irmos além de uma visão crítico-reprodutivista. Reverenciar a prática esportiva de rendimento como contexto único nas aulas de Educação Física é cometer um 'suicídio pedagógico', é uma limitação sobre a cultura esportiva por parte do professor. Isso não significa que o docente deva romper seus 'Laços esportivos e dizer: 'eu nunca mais vou ensinar o esporte'. Talvez nesta afirmação encontra-se o engano: o que seria ensinar o esporte afinal? [...] (PIMENTA E HONORATO, 2010, p.7).

Para Kunz (2001), a realidade escolar demonstra que os professores de Educação Física têm encontrado dificuldades para modificar suas práticas pedagógicas no ensino do conteúdo de esportes. Além disso, como afirma o autor, quando se utiliza o esporte com característica de rendimento nas escolas, um pequeno grupo de melhor desempenho experimentará o sucesso em alguma modalidade, enquanto, ao mesmo tempo, ocorre o insucesso da maioria excluída que não consegue alcançar o mesmo feito (KUNZ, 2001).

Pensando nisso, Delors et al. (2012) elencam quatro pilares de aprendizagem pelos quais o esporte educacional deve organizar-se: 1) Aprender a conhecer, ou seja, adquirir os instrumentos da compreensão; 2) Aprender a fazer, para poder agir sobre o meio; 3) Aprender a conviver, a fim

de participar e colaborar com os demais em todas as atividades humanas; 4) Aprender a ser, conceito que integra os três precedentes.

Dentro dessa lógica, pode-se relacionar que: a) aprendendo a ser, as crianças podem vir a desenvolver competências pessoais que vão formar novas atitudes – ser elas mesmas e desenvolver um projeto de vida. b) aprendendo a conviver, as crianças podem desenvolver competências relacionais que vão formar a atitude de conviver com as diferenças, de cultivar novas formas de interagir e de participar na vida social, fundamentadas na responsabilidade. c) aprendendo a conhecer, as crianças podem desenvolver competências cognitivas que vão levá-las a “aprender a aprender”, ao apropriarem-se dos instrumentos do conhecimento e utilizá-los para o bem comum. d) aprendendo a fazer, as crianças podem desenvolver competências produtivas que vão levá-las a atuar produtivamente, facilitando o ingresso e a permanência no novo mundo do trabalho (VALE, 2013, p.20).

Essa pode ser uma das iniciativas teóricas que Kunz (2001) reconhece como práticas e novas propostas de pensamento pedagógico nas aulas de Educação Física. Porém, ainda são necessários mais avanços teóricos e didático-pedagógicos que possam contribuir para compreender o esporte não somente no sentido de prática, mas como um fenômeno sócio-histórico-cultural em que “a educação física escolar produza a aquisição de um saber fazer e um saber sobre esse fazer do esporte” (CARLAN; KUNZ; FENSTERSEIFER, 2012, p. 5).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O esporte de rendimento nas escolas, especialmente na disciplina de Educação Física, é interpretado na literatura como um tema polêmico e controverso. Nas palavras de Stigger (2001), trata-se de uma discussão permeada desde a década de 80 e que encontra na atualidade bastante relevância, sobretudo no que tange a crescente diversidade de abordagens e de pesquisadores interessados em dialogar sobre a questão.

Dentre as razões para tanto, discute-se sobre a relação do esporte de rendimento e a Educação Física, já que este se configura como prática pedagógica presente nas escolas. É a partir das tentativas de compreender esta relação que surgem inúmeros questionamentos, como aqueles apresentados por Bracht (2000, p. 14).

Embora o tema nunca tenha saído efetivamente de pauta, ele, enquanto objeto de polêmica, parece viver um "renascimento". O que estaria fazendo com que este tema adquirisse novamente um caráter polêmico, ou seja, fosse capaz de mobilizar a comunidade para um debate? É a constatação de que o tema não se esgotou? Que teriam permanecido questões fundamentais a serem discutidas? Em suma, seriam razões "internas" ao debate?

Pensando nisso, o autor propõe uma resposta: sim e não (BRACHT, 2000). Segundo ele, tal debate é reativado por conta dos desdobramentos sociopolíticos, ou seja, devido as ações ligadas à política para o setor da Educação Física, que entendeu que uma das formas de contribuir para o desenvolvimento esportivo do país é através de investimentos nas Ciências do Esporte, visando, principalmente, o financiamento dos Centros de Excelência, espaços onde se desenvolvem projetos para detecção de talentos esportivos (BRACHT, 2000).

Bracht (2000) também destaca que se criou um jargão em torno dos professores de Educação Física que defendem o esporte de rendimento, caracterizando-os como tecnicistas.

A confusão aumentou quando, ao se discutir a literatura pedagógica e, com o seu auxílio, operar análises do que acontecia na EF, começou-se a confundir o tecnicismo esportivo com o tecnicismo pedagógico, ou com a pedagogia tecnicista. Embora seus princípios epistemológicos sejam os mesmos, o que facilitou a incorporação da pedagogia tecnicista no ensino do esporte na escola, trata-se de duas coisas bastante distintas. Não se está adotando a pedagogia tecnicista simplesmente porque se ensina técnicas esportivas (BRACHT, 2000, p. 17).

Para Pimenta e Dourado (2010), não se trata de questionar o professor de Educação Física que somente ministra conteúdos de esporte, mas também os demais profissionais que atuam na escola, como pedagogos e diretores, que enxergam as aulas e a disciplina como uma constante disputa esportiva.

Portanto, a escola não fica aquém dos discursos televisivos midiáticos, uma vez que ela se torna local de reproduções imagéticas fundamentalmente veiculadas pela TV, contudo nós professores precisamos buscar caminhos para irmos além de uma visão crítico-reprodutivista. Reverenciar a prática esportiva de rendimento como contexto único nas aulas de Educação Física é cometer um 'suicídio

pedagógico', é uma limitação sobre a cultura esportiva por parte do professor. Isso não significa que o docente deva romper seus 'Laços esportivos e dizer: 'eu nunca mais vou ensinar o esporte'. Talvez nesta afirmação encontra-se o engano: o que seria ensinar o esporte afinal? [...] (PIMENTA E HONORATO, 2010, p.7).

O esporte de rendimento está constantemente associado à capacidade física e, por tal motivo, a sua utilização é vista como uma negação, ou seja, não utiliza a aptidão física ou a atividade física como promotora de saúde. Bracht (2000) ressalta que não se trata de negar os benefícios do esporte para a saúde, mas de não reduzir o sentido das práticas esportivas a somente este objetivo e tampouco compreender que a especificidade da Educação Física seria exatamente a promoção da saúde.

Ao propor uma distinção entre esporte educacional e esporte de rendimento, a Vale (2013) afirma que o esporte educacional não confere ênfase ao rendimento máximo, "*mas sim a prática esportiva com vistas à formação do cidadão autônomo, crítico e consciente de sua prática*" (VALE, 2013, p. 15). Por outro lado, a prática educacional deve se distanciar da reprodução mecânica de procedimentos técnicos esportivos, como é o caso do esporte de rendimento (VALE, 2013).

Martins e Paixão (2014), afirmam que a partir da década de 1980 surgiram vários debates e críticas sobre o esporte de rendimento presente na escola. Segundo os autores:

Ao se considerar a Educação Física como componente escolar e suas finalidades para/na formação do aluno, tem-se como característica fundante dos estudos que analisam o esporte como conteúdo das aulas de Educação Física, a problemática, o esporte trabalhado no interior das escolas que, em sua maioria, são regidos por códigos que o estruturam sob a égide do rendimento, da espetacularização e do mercantilismo e, que, por sua vez é amplamente difundido pelos meios de comunicação de massa no meio social. (MARTINS; PAIXÃO, 2014, p. 11).

Ou seja, quando os autores e outros demais debatedores do assunto questionam o esporte de rendimento nas escolas, tem-se como entendimento o fato de que esse modelo de esporte sobrepõe a ideia de formar atletas ao invés de ensinar valores através do esporte, direcionado para a formação do cidadão. Na prática, o esporte espetáculo prioriza a conquista de medalhas,

troféus, vitórias e conquistas, ocasionando uma certa seletividade com quem detém competência na prática esportiva.

Em linhas gerais, compreende-se que o esporte educacional e o esporte de rendimento são conceitos limitados, mas que ambas as categorias estão interligadas. Todavia, é importante destacar que o estímulo à aptidão física e ao alto rendimento que não possuem qualquer sentido com outros conteúdos que interagem com o de esporte, são práticas que não condizem com o desenvolvimento humano defendido pela Vale (2013).

A prática mecanizada do esporte, que não exige reflexão nem construção, e que se caracteriza como mera reprodução mecânica, não contempla as necessidades do desenvolvimento humano proposto, em especial quando favorece uma minoria que demonstra aptidão ou habilidades esportivas, e não permite trabalhar com aqueles alunos que não possuem as condições técnicas exigidas pelo alto rendimento (VALE, 2013, p. 17).

Além disso, a grande maioria dos programas de Educação Física e esporte não se preocupam com os aspectos educacionais de sua prática, limitando os ensinamentos apenas em relação aos elementos antropométricos, metabólicos e funcionais, dando pouca atenção ao ser humano que existe para além dos mecanismos fisiológicos (VALE, 2013).

Sobre isso, Tani et al. (2013) afirmam que a própria Educação Física centraliza sua concepção de esporte como prática ligada somente ao de alto rendimento, esquecendo que o esporte de alto rendimento detém um caráter seletivo, restritivo e excludente (TANI et al., 2013). “*Portanto, quando a EFE trabalha com o esporte na perspectiva do alto rendimento, os problemas são inevitáveis*” (TANI et al., 2013, p. 511).

Corroborando com o ponto de vista apresentado por Tani et al. (2013), o Coletivo de Autores (2013) também critica a maneira pela qual o esporte começou a ser utilizado na Educação Física escolar, alegando que não se adota esporte da escola, e sim o esporte na escola. Em outras palavras, os autores questionam a forma como o esporte é trabalhado na escola e nas aulas, já que na realidade o que acontece é a imposição de regras e normas do esporte competitivo na Educação Física escolar, priorizando os princípios de rendimento, identificação de talentos, dentre outros.

Nela o professor deixa de ter a sua função originária para ser um treinador e os alunos passam a ser os seus atletas, fato que no ambiente escolar deve ser amplamente redimensionado. Quando é defendida a ideia do “esporte da escola”, destaca-se a importância de dar um outro tratamento ao esporte, pois este deixará de ser trabalhado para um fim, e começa a ser visualizado como um meio para formação dos alunos, não havendo mais sentido embutir nas aulas a padronização esportiva (códigos, regulamentos) presente nas competições (BARROSO; DARIDO, 2006, p. 104).

Em contrapartida, Tani et al. (2013) apresentam uma solução para que o ensino do esporte nas escolas possa contribuir para a aprendizagem do movimento. Segundo os autores, o ideal seria promover conhecimento acerca de como melhorar a qualidade do movimento, fator essencial para que o indivíduo seja capaz de identificar os processos e procedimentos necessários para à aquisição de habilidades motoras. A partir de tal aquisição, o aluno estaria apto para a prática desses conhecimentos fora da escola, buscando melhorar e aperfeiçoar suas habilidades (TANI et al., 2013).

Em outras palavras, em vez de procurar melhorar a habilidade motora nas aulas de EFE, o que se busca é a aquisição de conhecimentos sobre como melhorar essa habilidade. Essa premissa se coaduna legitimamente com duas assertivas da política educacional vigente, pelo menos quanto a princípios, quais sejam, de autonomia e de inclusão social pelo conhecimento (TANI et al., 2013, p. 513).

A contribuição da escola e da Educação Física para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento é indireta, ou seja, se ela cumprir de maneira satisfatória o seu papel educacional, amplia-se o número de praticantes e, por conseguinte, aumenta o quantitativo de pessoas com potenciais para participar do esporte de alto rendimento (TANI et al., 2013).

A escola, portanto, deve disseminar o esporte enquanto patrimônio cultural da humanidade e isto pode ser imprescindível para favorecer o esporte de alto rendimento. Permitir que os alunos, através do ensino e aprendizagem, adquiram uma proficiência motora mínima, permite que tais indivíduos se insiram na cultura do movimento, ensinando apenas o necessário para que o aluno tenha sucesso no desenvolvimento dessas habilidades e se torne, quem sabe, um futuro atleta de alto rendimento (TANI et al., 2013).

Nesse mesmo sentido, a Vale (2013), ao comentar o documento da III Conferência Nacional do Esporte (CNE), indica que o ensino do esporte dentro da sala de aula caracteriza-se como conteúdos teóricos, enquanto na prática, é trabalhado os procedimentos esportivos e a repetição mecânica dos gestos técnicos. No entanto, para que isso aconteça, é imprescindível que os profissionais estejam preparados pedagogicamente para ampliar a visão do esporte educacional, ou seja, a concepção de esporte ensinado na escola dependerá da concepção de ser humano e de educação que orienta a prática pedagógica dos gestores e profissionais.

Para reforçar a importância do professor no processo de ensino e aprendizagem do esporte, o Brasil (2009, p. 93 apud VALE, 2013, p. 14), afirma que o esporte:

[...] traz consigo, na sua origem, a cultura do povo, modificada e transformada em produto de consumo, portanto, traz também possibilidades contraditórias estabelecidas em sua própria dinâmica, de forma que é possível enfatizar situações que privilegiam a solidariedade sobre a rivalidade, o coletivo sobre o individual, a autonomia sobre a submissão, a cooperação sobre a disputa, a distribuição sobre a apropriação, a abundância sobre a escassez, a confiança mútua sobre a suspeita, a descontração sobre a tensão, a perseverança sobre a desistência e, além de tudo, a vontade de continuar jogando em contraposição à pressa para terminar o jogo configurar resultados.

De acordo com Fonseca (2004), o alto rendimento de um atleta é consequência de uma formação psicomotora de base e que evolui durante o tempo. Greco e Benda (1998), inclusive, desenvolveram um quadro demonstrando as fases do rendimento esportivo. Na fase pré-escolar, o aluno vivencia uma diversidade de movimentos, deixando de lado a exigência de um padrão ideal e podendo ser um sistema totalmente aberto, ou seja, trata-se de uma fase que promove a estimulação motora.

Na fase universal, que abrange crianças de 6 a 12 anos, desenvolve-se habilidades básicas de locomoção, estabilização e manipulação, podendo aumentar a capacidade de participar de um número maior de atividades motoras. “É importante ressaltar que o processo de ensino-aprendizagem-treinamento das capacidades físicas e motoras nesta fase, deve, impreterivelmente, estar adequado ao nível de desenvolvimento e de experiência da criança” (SILVA, 2015, p.13).

Já na fase orientação, que se inicia dos 11 a 12 anos e abrange até os 13 e 14 anos, é o momento em que começa a ocorrer a automatização de grande parte dos movimentos, estimulando a percepção de outros estímulos por parte do participante (GRECO; BENDA, 1998). Ainda nesta fase, um dos objetivos é a busca pela iniciação técnica, ou seja, o esporte em sua forma global, ações motoras para a solução de tarefas esportivas, dentre outros aspectos. “Aqui o jogo em qualquer forma de organização [...], tem um sentido recreativo, porém possui um alto valor educativo, pois serão estabelecidas as bases para uma “ação inteligente”” (SILVA, 2015, p. 14).

Por último, a fase de direção ocorre por volta dos 13-14 anos e se perpetua até os 15-16 anos. Nesta fase, inicia-se o processo de aperfeiçoamento e a especialização técnica em determinada modalidade esportiva. De acordo com Silva (2015), durante esse período é importante destacar o processo de ensino-aprendizagem-treinamento, ou seja, que várias modalidades sejam oferecidas à criança, e não somente um único esporte ou atividade repetitiva nas aulas de Educação Física, fatores que não permitem concretizar o princípio da “variabilidade da prática”, conceito fundamental para o desenvolvimento de habilidades motoras e do treinamento técnico-tático. Na escola, o esporte deve ser pensado para a participação, integração e sociabilização, cabendo aos clubes a incorporação dos jovens com talentos para serem formados em determinada modalidade (GRECO; BENDA, 1994).

No estudo realizado por Soares e Silva (2019), 61% dos atletas profissionais entrevistados responderam que concordavam totalmente que a Educação Física escolar é fundamental para se tornar um atleta de alto rendimento. Em outra pergunta, 47% dos entrevistados concordavam totalmente que a Educação Física escolar possibilita a iniciação do esporte de alto rendimento.

Um dos exemplos em que tais habilidades esportivas costumam a se manifestar e ser observadas são as competições escolares, como os interclasses, jogos intermunicipais, dentre outros. Segundo Reverdito *et al.* (2008, p. 43), “[...] a competição é um dos conteúdos do esporte, logo a escola não pode negar nem o esporte e nem a competição. Porque ambos emanam e compõem a essencialidade complexa de um fenômeno sócio-cultural”.

Em outro estudo desenvolvido por Arantes *et al.* (2018), ao comparar o número de talentos esportivos descobertos entre 2005 e 2010 durante suas participações nas Olimpíadas Escolares, demonstraram que 46,30% dos participantes foram considerados como talentos esportivos. Ainda de acordo com os resultados, houve um incremento de 53,7% de atletas definidos como talentos no período de 2005 a 2010, o que segundo os autores, demonstra um aumento significativo de talentos esportivos ao longo dos anos.

Para Costa (2017), os Jogos Escolares trazem inúmeros benefícios para os alunos e professores que usufruem desses eventos práticos na ambiência escolar.

O trabalho pedagógico realizado pelo professor, sua abordagem e métodos determinam como a competição se efetiva no espaço escolar [...] Há uma necessidade de transformação na concepção sobre a competição no âmbito escolar, que pode assumir um papel facilitador de interação e de relações entre os alunos e que consiga possa ser mantido por ideias, princípios e procedimentos pedagógico[...] Assim, o trabalho com o esporte no espaço escolar não pode ser realizado de forma inconsequente, ele necessita de objetivos e abordagens claras que demonstrem sua intencionalidade formativa e educacional. (COSTA, 2017, p.06).

Finalizando a série de resultados obtidos em outros estudos sobre o tema, a pesquisa desenvolvida por Kravchychyn e Oliveira (2012), aplicou um questionário com 4 perguntas a 57 alunos matriculados no Ensino Médio de uma escola particular da cidade de Maringá (PR). Quando perguntados, por exemplo, sobre quais conteúdos estudaram e vivenciaram nas aulas de Educação Física no Ensino Fundamental, 68% apontaram conteúdos desportivos, tais como atletismo, futsal, vôlei, basquete e handebol, além de destacarem que as aulas sempre envolviam algum tipo de jogo, ou sobre como se jogava, muito esporte. Apenas 14% apontaram conteúdos esportivos, dando destaque ao aprendizado sobre anatomia, aulas teóricas sobre diversas modalidades, como cuidar da saúde, avaliações sobre peso e altura etc.

Através de tais resultados, podemos observar que os conteúdos esportivos continuam sendo hegemônicos nas aulas de Educação Física escolar. Pensando nisso, Bracht (2000, p.15) destaca que “o esporte, enquanto fenômeno, foi assimilado pela Educação Física, inicialmente, sem que isto modificasse a visão hegemônica de sua (da Educação Física) função social

(desenvolvimento da aptidão física e do 'caráter'), mas, paulatinamente, o esporte se impõe à Educação Física”.

É unânime na literatura sobre o tema que os jogos e os conteúdos esportivos sempre estarão e terão espaço na Educação Física escolar. Entretanto, como afirmam Darido e Souza Junior (2009), as aulas não podem continuar sendo uma simples repetição dos processos de iniciação esportiva, muito menos ser uma “rola bola” sem a intervenção do professor. “Apenas ensinar a técnica, a tática e as regras, por si só e sem um maior trato pedagógico, provavelmente não será suficiente para o processo educacional acontecer plenamente” (KRAVCHYCHYN; OLIVEIRA, 2012, p. 67).

Diante dos pressupostos teóricos apresentados, podemos concluir que a relação da prática de esporte nas aulas de Educação Física escolar e a formação de atletas de alto rendimento é limitada e, por vezes, interligada, alvo de questionamentos e polêmicas. Bracht (2000, p.18) afirma que vários interesses fizeram com que o esporte fosse escolarizado, “entre eles os interesses do próprio sistema esportivo com o objetivo de socializar consumidores e produzir futuros e potenciais atletas”. Desse modo, surgem inúmeras indagações a respeito da escola prosseguir ou não com a missão de formar atletas, de como a escola deve repensar e promover novas possibilidades de práticas pedagógicas para o ensino do esporte, visando não somente o alto rendimento, a competição, a concorrência e a performance, mas também como forma de inclusão, integração, socialização, disciplina, espírito de equipe e promoção da saúde.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo do objetivo de apresentar os pressupostos teóricos que relacionam o esporte como conteúdo das aulas de Educação Física escolar e suas influências para a formação de atletas de alto rendimento, nota-se que através dos trabalhos apresentados e os resultados alcançados, tal relação é interpretada na literatura de forma dicotômica.

Bracht (2000) e demais autores citados nessa pesquisa, alegam que o conteúdo de esporte ensinado nas aulas de Educação Física, sobretudo o de rendimento, tem se limitado apenas em jogos, disputas, identificação e

formação de atletas, na qual predomina o caráter seletivo, restritivo e excludente. Para eles, o conteúdo do esporte não se deve limitar aos aspectos tecnicistas e competitivos, como também deve priorizar a formação do cidadão como um todo e estimular a promoção da saúde.

Por outro lado, alguns dos autores citados nesse trabalho, a exemplo de Tani et al. (2013) e Vale (2013), alegam que o ensino do esporte, incluindo o de rendimento, podem também contribuir e influenciar na formação de atletas, desde que promova conhecimento acerca de como melhorar a qualidade do movimento e estimular o indivíduo na busca de aquisição de habilidades motoras, tornando-se apto para a prática desses conhecimentos fora das escolas, buscando sempre melhorar e aperfeiçoar suas habilidades.

Em outras palavras, a contribuição da escola e da Educação Física para o desenvolvimento do esporte de alto rendimento, como apontado por Tani et al. (2013), é indireta, ou seja, se a instituição e a disciplina cumprirem o seu papel educacional, conseqüentemente, aumentarão o número de praticantes e a quantidade de pessoas com potenciais para participar do esporte de alto rendimento. O papel da escola e da disciplina é permitir que os alunos, através do ensino e aprendizagem, adquiram uma proficiência motora, ensinando apenas o necessário para que o aluno consiga aperfeiçoar e desenvolver suas habilidades, podendo se tornar um atleta de alto rendimento.

Não se deve negar, portanto, que o esporte nas aulas de Educação Física pode sim influenciar na formação de atletas de alto rendimento. Como discutido, pode oferecer um primeiro contato do aluno com determinada modalidade, despertar o sonho e a vontade de seguir a carreira de atleta. Nos resultados apresentados do estudo realizado por Soares e Silva (2019), 61% dos atletas profissionais entrevistados responderam que concordavam totalmente que a Educação Física escolar é fundamental para se tornar um atleta de alto rendimento. Em outra pergunta, 47% dos entrevistados concordavam totalmente que a Educação Física escolar possibilita a iniciação do esporte de alto rendimento.

Todavia, para que essa dicotomia seja superada, é imprescindível que os profissionais e professores estejam preparados pedagogicamente para ampliar a visão do esporte educacional e de rendimento nas escolas, para que tais conteúdos não se limitem apenas a “rolar bola”, disputas, medalhas, jogos,

identificação de talentos e vitórias, como também possam promover saúde, formar cidadãos, ensinar o necessário para o aluno adquirir proficiência motora e quem sabe desenvolver tais habilidades para se tornar um futuro atleta de alto rendimento.

A partir desse estudo, lançamos luz para que outras pesquisas sejam realizadas sobre o assunto em questão, sobretudo no que concerne à aplicação de questionários para pessoas que já passaram pelo período escolar e se tornaram atletas de alto rendimento. O objetivo seria verificar de que maneira o esporte foi ensinado nas aulas de Educação Física e em que medida exerceu influência nas suas respectivas formações. Desse modo, obteríamos resultados que somariam com a literatura escassa sobre o tema, ampliando tais discussões para diferentes contextos sociais, políticos, culturais e demográficos.

REFERÊNCIAS

ARANTES, A. *et al.* O papel da olimpíada escolar na formação de atletas brasileiros. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**: São Paulo, 32(3), p. 475-481, jul/set, 2018.

BARROSO, A.; DARIDO, S. Escola, educação física e esporte: possibilidades pedagógicas. **Revista Brasileira de Educação Física, Esporte, Lazer e Dança**: Santo André, v. 1, n. 4, p. 101-114, dez. 2006.

BETTI, M. **Educação Física e sociedade**. São Paulo: Movimento, 1991.

BETTI, M. Ensino de primeiro e segundo graus: educação física para quê? **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**: Campinas, v.13, n.2, p.282-7, 1992.

BRACHT, V. **Educação física e aprendizagem social**. Porto Alegre: Magister, 1992.

BRACHT, V. **A constituição das teorias pedagógicas da Educação Física**. Caderno Cedes, ano XIX, nº 48, p.69-89, ago.1999.

BRACHT, V. Esporte na escola e esporte de rendimento. **Movimento**: Rio Grande do Sul, ano VI, n. 12, p. 14-24, 2000.

BRASIL – Ministério da Educação e do Desporto. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. Educação Física, Terceiro e Quarto Ciclos. 1998.

CARLAN, P.; FENSTERSEIFER, E.; EVALDO, P. O esporte como conteúdo da Educação Física escolar: estudo de caso de uma prática pedagógica "inovadora". **Movimento**: Rio Grande do Sul, vol. 18, n. 4, p. 55-75, out/nov. 2012.

COLETIVO DE AUTORES. **Metodologia do ensino da Educação Física**. São Paulo: Cortez, 1992.

COSTA, I. Jogos Escolares do Paraná: análise da competição no Município de Curitiba. **Educación Física y Ciencia**, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Educación, vol. 19, nº 1, e023, junho 2017.

CRUM, B. **A crise de identidade da Educação Física. Ensinar ou não ser, eis a questão**. Boletim SPEF, nº 7/8, p.133-148, 1993.

DARIDO, S. **Educação Física na escola: questões e reflexões**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

DELORS, J. et al. **Educação: um tesouro a descobrir**; relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez Editora; Brasília: UNESCO, 2012.

FONSECA, V. **Psicomotricidade: perspectivas multidisciplinares**. Porto Alegre: Artmed, 2004.

GRECO, P.; BENDA, R. **Iniciação esportiva universal: 1. Da aprendizagem motora ao treinamento técnico**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.

KUNZ, E. **Transformação didático-pedagógica do esporte**. Ijuí: Ed. da Unijuí, 2001.

KRAVCHYCHYN, C; OLIVEIRA, A. Educação Física escolar e esporte: uma vinculação (im)prescindível. **Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte**, v.11, n.1, 2012.

MARTINS, V.; PAIXÃO, J. Trato com o conteúdo esporte nas aulas de educação física escolar: do discurso à prática atual. **Conexões**: Campinas, SP, v. 12, n. 3, p. 18-33, nov. 2014.

NETO, A.; FERREIRA, A.; SOARES, A. Políticas de esporte escolar e a construção social do currículo de Educação Física. **Motriz**: Rio Claro, v. 17, n. 3, p. 416-423, jul/set, 2011.

PIMENTA, T.; HONORATO, T. Esporte moderno e mediação pedagógica nas aulas de educação física. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 24, n. 4, p. 493-505, 1 dez. 2010.

SANTANA, W.; REIS, H. A pedagogia do esporte e o desafio de educar para a autonomia. *In*: MOREIRA, E. (Org). **Educação física escolar: desafios e propostas**, v.2. Jundiaí: Fontoura Editora, 2006.

SANTOS, J.; OLIVEIRA, E. As contribuições do esporte para a educação física escolar. **Revista Educação Física UNIFAFIBE**: Bebebourro, ano IV, n; 3, p. 39-53, dez. 2015.

SANTOS, M.; PICOLO, V. O esporte e o ensino médio: a visão dos professores de educação física da rede pública. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 25, n. 1, p. 65-78, mar. 2011.

SILVA, A. **Importância da educação física escolar para a formação de atletas**. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física) – Universidade do Sul de Minas, Varginha, 2015.

STIGGER, M. Relações entre o esporte de rendimento e o esporte da escola. **Movimento**: Rio Grande do Sul, v. 7, n. 14, p. 67-86, jul. 2001.

REVERDITO, R. et al. Competições escolares: reflexão e ação em pedagogia do esporte para fazer a diferença na escola. **Pensar a Prática**: Goiânia, v. 11, n. 1, p. 37- 45, 2008.

SOARES, T.; SILVA, M. **A educação física escolar e o esporte de alto rendimento**. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2019.

TANI, G. *et al.* O ensino de habilidades motoras esportivas na escola e o esporte de alto rendimento: discurso, realidade e possibilidades. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**: São Paulo, v. 27, n.3, p. 507-518, 2013.

TUBINO, M. **As teorias da educação física e do esporte**: uma abordagem epistemológica. Barueri: Manole, 2002.

TUBINO, M. **Esporte e cultura de paz**. Rio de Janeiro: Shape, 2006.